

MEVALARDAN MUSALLAS TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI

¹Xakimova Mavjuda Baxtiyrovna, ²Hojiyev Bahodur Akramovich

¹Toshkent davlat agrar universiteti, Qishloq xo‘jaligi maxsulotlarini saqlash va qayta ishlash kafedrasida assistenti

²Toshkent davlat agrar universiteti, Qishloq xo‘jaligi maxsulotlarini saqlash va qayta ishlash fakulteti IV-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13954681>

Annotatsiya. Maqolada Bugungi kunda turli mevalardan tayyorlangan sukatlarga bo‘lgan talab xorijiy davlatlarda ham, respublikamizda ham yildan yilga ortib bormoqda. Turli xil mevalardan tayyorlangan sukatlar bayram dasturxonlariga qo‘yiladi, taomlardan so‘ng desert sifatida tortiladi, qandolatchilikda qimmatli xom ashyo sifatida ishlatiladi.

Kalit so‘zlar: Uzum musallasi, shaffoflik, istiqbolli sharobbop navlarini qiyoslashda tarkibida musallasbop moddalarni.

Abstract. In demand Today, the demand for various fruit dishes is increasing year by year, both in foreign countries and in the country. Soups of various fruits are served on festive tableware, served as dessert after meals, and used as a valuable raw material in confectionery

Аннотация. На сегодняшний день спрос на различные фруктовые блюда растет год от года как в зарубежных странах, так и в стране. Супы из разных фруктов подают на праздничную посуду, подают в качестве десерта после еды и используют в качестве сенового сырья в кондитерских

Mevazoru tokzor bog‘larimizda yetishtirilgap mevalar inson hayoti unun zarur bo‘lgon vitaminlarga boydir. Ayiiqsa, ularni isrof qilmay uy sharoitida musallas va boshqa ozuqa mahsulotlarini qo‘lbola qilib tayyorlay bilsak, ularni bozor va do‘konlardan sotib olmasak, bu bilan oila budjetimizning bir muncha iqtisodiy tejamkorligiga erishgan bo‘lamiz. Bundan tashqari, ular dasturxonimiz ko‘rkiga ko‘rk, dilimizga zavq bag‘ishlaydi.

Musallas tayyorlashda xilmaxil meva turlaridan foydalanilsada. tabiiyki, ularning sifati hamisha bir xil chiqavermaydi. Demak, qayta ishlangan musallasning sifati unga material bo‘lib xizmat qilgan mevalar tarkibidagi asosiy moddalar miqdoriga, ular o‘rtasidagi munosabatlarga, shuningdek har birini o‘ziga xos bo‘lgan mazasiga va vinochilikda texnikaviy jihatdan yaroqli-yaroqsiz navlar ekaniga bog‘liq bo‘ladi.

Vinochilikda qand, kislota va oqsil moddalarning qay darajada ahamiyat kasb etishini

bilganimiz uchun turli xil mevalarda ularning miqdori qandayligini, qaysi meva tarkibida qanday moddalar ko‘pligini aniqlashimiz, xom ashyolarni bir-byriga qiyoslashimiz zarur. Bunday qiyoslashda tarkibida musallasbop moddalarni eng ko‘p to‘plagan uzum sharbatini bilibolamiz.

Bog‘da yetishtirilgan yoki yovvoyi mevalar sharbatidan musallas tayyorlashda asosan quyidagi bosqichlar bajariladi: mevalarni ezib sharbatini olish; olingan sharbatdan shinni tayyorlash: shinnini achitish;

Uzumni ezish jarayoni musallasni xushbo‘y qilish va tindirish; musallasni yaxshi sakdash. Uy sharoitida musallas tayyorlaganda ko‘pincha 4-chi bosqich bajarilmay qoladi. Bir qarashda kishiga ushbu bosqich uncha zarur emasdek tuyuladi. Lekin, musallasni xushbo‘y va xushta‘m qilish, unga shaffoflik baxsh etish uchun kishidan katta mehnat, tajriba talab etiladi.

Uzum musallasi uchun xom ashyo. Uzum pishishidan 7-8 kun oldin quruq havoda yaxshi pishgan uzumlar yig‘ib olinadi. Ular qo‘lda hascho‘plardan ajratilib, matodan tayyorlangan qoplarga uzumni yuvmasdan solib, eziladi. Undan so‘ng qopdagi mahsulot presslovchi taxtachaga qo‘yilib,sharbatni ajratib olishga kirishiladi. Xushbo‘y hidli musallas uchun, sharbat chiqarish maqsadida sharbat siqib chiqaruvchi asbobdai foydalanish mumkin. Ajratilgan sharbat shishali idish $\frac{3}{4}$ hajmda quyiladi. Idishning og‘zi mato tiqib berkitilib, harorati $20\text{--}24^{\circ}$ S daraja bo‘lgan qorong‘i xonaga qo‘yiladi. Agar sharbatning harorati 20° S darajadan past bo‘lsa, uni sirli idishga solib ozroq isitiladi. Ikkinchi va uchinchi kunlari achitish jarayoni boshlanadi. Achitqi 6 kundan so‘ng yoki achitish jarayoni me‘yoriga yetganida ishlatiladi. Qo‘shilayotgan achitqini 111 mikdori achitildi sharbatning miqdoriga bog‘liq. Masalan, oshxona vinolarini tayyorlash uchun 2 foiz, desert musallaslari uchun 2—3 foiz miqdorida achitqi qo‘shiladi. Bunday achitqini 8 kundan ortiq saqlab bo‘lmaydi.

Uzum musallasining sifati asosan qayta ishlayotgan naviga, o‘sha joyning iqlimiga, ishlov berilganligiga, terish vaqtiga bog‘liq. Uzumning ko‘plab navlari musallas tayyorlashga yaroqli, ammo shirali, go‘shtdor, ko‘p miqdorda qand to‘playdigan uzum navlari yaxshidir. Turli xil mevalardan musallas layyorlashda bog‘da yetishtirilgay yoki tabiatda yovvoyi holda o‘sib yotgan mevalardan (masalan, olma, behi, nok, gilos, olcha, malina, yertut, qulupnay, maymunjon va hokazo mevalardan foydalanish mumkin). Mevalarni tanlash na saralashda asosiy e‘tibor ularnyng yotilib pishganligiga, tozaligiga, navlariga qaratilishi lozim: Bu kelajakda iste‘mod qilinadigan ichimlikning sifatli yoki sifatsiz chiqishida katta rol o‘ynaydi. Musallas tayyorlashda xilma-xil meva turlaridan foydalanilsada tabiiyki, ularning sifati hamisha bir xil chiqavermaydi. Demak, qayta ishlangan musallasning sifati unga material bo‘lib xizmat qilgan mevalar tarkibidagi asosiy moddalar miqdoriga, ular o‘rtasidagi munosabatlarga, shuningdek har birini o‘ziga xos bo‘lgan mazasiga va vinochilikda texnikaviy jihatdan yaroqli-yaroqsiz navlar ekaniga bog‘liq bo‘ladi.

Vinochilikda qand, kislota va oqsil moddalarning qay darajada ahamiyat kasb etishini bilganimiz uchun turli xil mevalarda ularnyng miqdori qandayligini, qaysi meva tarkibida qanday moddalar ko‘pligini aniqlashimiz, xom ashyolarni bir-byriga qiyoslashimiz zarur. Bunday qiyoslashda tarkibida musallasbop moddalarni eng ko‘p to‘plagan uzum sharbatini bilib olamiz.

Uzumning istiqbolli sharobbop navlarini yetishtirish va olingan ma‘lumotlarni statistik taxlilimavzusi bo‘yicha quyidagicha xulosa qildim: Uzum va vino bo‘yicha xalqaro tashkilot (MOVV) 1924 yild tashkil topgan. Hozirda 45 mamlakat uning a‘zosi. Tashkilotning asosiy maqsad va vazifalari: dunyo bo‘yicha uzumchilik va vinochilikni rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish, ularni rivojlantirishning asosiy strategik va taktik yo‘nalishlarini belgilash, uzum mahsulotlarini realizatsiya qilish va xalqaro bozordagi narx-navolarini o‘rganish bo‘yicha

qatnashuvchi davlatlar faoliyatini muvofiqlashtirish. Desert sharob tayyorlash uchun uzum navlarini tanlash va sharob tayyorlash texnologiyasi mavzusi bo‘yicha olib borilgan tajribalar natijalari asosan quyidagicha xulosa qilindi: Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so‘ng aholini uzum, sharob ishlab chiqarish sanoatini uzum xom-ashyo bilan ta‘minlash uzumchilik va sharobchilik sohasi oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir.

Respublikamizda uzumchilik va sharobchilik o‘z tarixiga ega bo‘lib mahaliy xalq uzumdan kishmish, mayiz va sharob tayyorlashgan. Shuni ham aytib o‘tish kerakki, uzumdan tayyorlangan sharob, ozuqali, shifobaxsh va boshqa xususiyatlarga ega bo‘lib inson organizmi uchun foydalidir. Hozirgi vaqtda respublikamizda uzumni qayta ishlab, oq va qizil usul bilan har turli sharob tayyorlash yo‘lga qo‘yilgan. Bu usullar keng qo‘llanib yuqori sifatli jahon standartlariga javob beradigan turli sharoblar tayyorlanmoqda. Keyingi yillarda chetdan keltirilgan ilmiy tadqiqot institutlarida yaratilgan yangi sharobbop navlar paydo bo‘ldi. Bu navlarni har tomonlama o‘rganib yuqori sifatli turli sharoblar ishlab chiqishga imkon beradigan Pino, Saperaviy, Muskat vengerskiy, Muskat VIR, Soyaki, Toshkent, Magarach, Rangdor, Rubinovy navlarni majmuasini yaratildi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Islamov S.Ya, Shaumarov X.B, Abdikayumov Z.A, Xalmirzaev D.K. “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi, standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish asoslari bilan”. Amaliy mashg‘ulotlar uchun uslubiy qo‘llanma.–T.:ToshDAU,2013.-80b.
2. Uy sharoitida musallas va sharbat tayyorlash texnologiyalari (*ommabop qo‘llanma*) Xalimov Ibrohimjon "DIZAYN-PRESS" MChJ nashriyoti. 2012
3. Galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) issn (e): 2347-6915 vol. 12, issue 6 june (2024) Impact of packaging materials on the preservation of beijing cabbage Xakimov R.X, Xakimova.M.B.,
4. Hakimov R. Pekin karamini yetishtirish va saqlash / Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi. 7-to‘plam 2-son may 2024. – B. 190-193. www.tadqiqotlar.uz